

ARQUITETURA MODERNA NA SOROCABA PLANEJADA: O caso do Conjunto Santa Clara e dos Edifícios São Bento e Nossa Senhora da Ponte.

VIDOTTO, TAIANA CAR. (1);

1. Centro Universitário Facens. Curso de Arquitetura e Urbanismo. Rod. Sen. José Ermínio de Moraes, km 1,5, Alto da Boa Vista, Sorocaba-SP, CEP 18087-125. taiana.vidotto@facens.br.

GOMES, GIOVANI LEONARDO. (2)

2. Centro Universitário Facens. Curso de Arquitetura e Urbanismo. Rod. Sen. José Ermínio de Moraes, km 1,5, Alto da Boa Vista, Sorocaba-SP, CEP 18087-125. contatogiovanigomes@gmail.com.

RESUMO

No início da década de 1960, a cidade de Sorocaba teve uma sequência de eventos que transformaram a paisagem de sua área central. Em um curto período, foi demolido o Convento Santa Clara e sua Igrejas, bem como finalizado o relatório da SAGMACS (Sociedade para Análise Gráfica e Monográfica Aplicada aos Complexos Sociais) e elaborado o Plano Diretor. Este plano foi encomendado à Milton Carlos Ghiraldini, cuja experiência em projetos urbanos incluía a participação no concurso de projetos para Brasília. Simultaneamente a elaboração do Plano Diretor, Ghiraldini projetou três edifícios na Zona Comercial Principal da cidade, o Conjunto Santa Clara (1963) e os Edifícios São Bento (1964) e Nossa Senhora da Ponte (1965). Nesse sentido, objetiva-se apresentar tais projetos, frutos da arquitetura moderna e da política de planejamento urbano aprovada pela Prefeitura Municipal de Sorocaba. Entende-se como relevante a apresentação destes, pois o mesmo profissional, ora intitulado arquiteto, ora intitulado urbanista, foi responsável pelo planejamento urbano na cidade de Sorocaba e pela autoria destes projetos. A apresentação deles visa aprofundar a visão sobre a arquitetura moderna no interior paulista, lembrando-nos de ampliar recortes geográficos para análise da adoção desta linguagem em diferentes contextos e nuances.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna; Sorocaba; Conjunto Santa Clara; Edifício São Bento; Edifício Nossa Senhora da Ponte.

Introdução

Na década de 1960, a cidade de Sorocaba estabeleceu uma lei para que houvesse a criação de um Plano Diretor local, contratando, em 1962, a SAGMACS - Sociedade para Análise Gráfica e Monográfica Aplicada aos Complexos Sociais¹ para a elaboração de um levantamento sobre as condições urbanas da cidade (MESTRE, 2014). Fundada pelo Padre Louis Joseph Lebret como uma instituição autônoma em 1947, a SAGMACS prestava serviços como a produção de planos diretores para os municípios. Os planos elaborados “tinham como objetivo o conjunto da área urbana, pela formulação das primeiras propostas de zoneamento e pela criação de órgãos voltados para o planejamento urbano como parte da estrutura administrativa das prefeituras das principais cidades” (ANGELO, 2010, p. 96). Além disso, a SAGMACS contribuiu, junto com as outras instituições de assistência técnica para o planejamento urbano (como o IBAM, o CPEU e o CEPUR²), bem como com o IAB – Instituto de Arquitetos do Brasil como instituição profissional, para a conformação do campo profissional do arquiteto e urbanista e do ensino de urbanismo nos cursos de Arquitetura.

A época em que foi elaborado o relatório sobre a cidade de Sorocaba, a SAGMACS estava atuando nos planos de cidades médias como Vitória, Ipatinga, São Vicente, Barretos e Ubatuba. Segundo Cestaro (2015), participaram da equipe de estudos sobre a cidade o diretor Benevenuto de Santa Cruz, e os demais membros: Antônio Carlos Bernardo, Antônio Claudio Moreira Lima, Francisco Whitaker Ferreira, Maria Adélia A. de Souza, Pedro Calil Padis e Saulo Vassimon.

O relatório elaborado pela equipe foi entregue ao escritório do arquiteto contratado pelo município, Milton Carlos Ghiraldini, para a elaboração do Plano Diretor da Cidade. Segundo Mestre (2014), Ghiraldini havia participado do Concurso Nacional para o Plano Piloto de Brasília (pela Construtécnica), junto da equipe premiada com a quinta colocação. Além disso, era professor de Planejamento Urbano na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Brás Cubas, em Mogi das Cruzes, tendo passado também pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e do Mackenzie.

Diferentemente das grandes cidades brasileiras que iniciaram a verticalização dos seus núcleos centrais entre os anos 1930 e 1940, conforme apontado por Segawa (2014) em Sorocaba esse processo se deu de forma mais tardia, impulsionado por duas leis advindas do Plano Piloto elaborado por Ghiraldini para a cidade: a Lei

¹ Somado ao contexto da elaboração do relatório pela SAGMACS, o Estado de São Paulo seguia em desenvolvimento com o Plano de Ação do Governador Carvalho Pinto (1959 – 1963), que visava implantar no Estado equipamentos sociais e de serviço, no qual vieram a trabalhar alguns dos funcionários da SAGMACS como Celso Lamparelli e Francisco Whitaker Ferreira (ANGELO, 2010).

² O IBAM – Instituto Brasileiro de Administração Municipal; o CPEU – Centro de Estudos e Pesquisas Urbanísticas vinculado à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, fundado por Anhaia Mello; e o CEPUR – Centro de Pesquisas em Planejamento Urbano e Regional, junto à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Recife, por Antônio Bezerra Baltar (ANGELO, 2010).

nº 1.147 de 1º de outubro de 1963, a qual estabelecia condições para lotes na Zona Comercial Principal; e a Lei no 1.213 de 28 de fevereiro de 1964, que definia a obrigatoriedade de galerias no andar térreo para diversas ruas desta porção da cidade – sendo elas as Ruas da Penha, Padre Luiz, São Bento, XV de Novembro, Brigadeiro Tobias e Monsenhor João Soares. Junto da aprovação das duas leis, Milton Ghiraldini projetou três edifícios para a Zona Comercial Principal, na esquina de duas ruas que compreendiam a aplicação da nova legislação de obrigatoriedade das galerias – São Bento e Padre Luiz.

Sendo assim, objetiva-se apresentar o projeto dos três edifícios, o Conjunto Santa Clara (1963) e os Edifícios São Bento (1964) e Nossa Senhora da Ponte (1965), frutos da arquitetura moderna e da política de planejamento urbano aprovada pela Prefeitura Municipal de Sorocaba. Entende-se como relevante a apresentação de tais projetos pois o mesmo profissional, Milton Ghiraldini, ora intitulado arquiteto, ora intitulado urbanista, foi responsável pelo planejamento urbano na cidade de Sorocaba e pela autoria destes edifícios. Como resultado, Ghiraldini pôde colocar em prática o plano de ocupação da então instituída Zona Comercial Principal.

A apresentação destes projetos busca aprofundar a visão sobre a arquitetura moderna no interior dos Estados, neste caso, no interior paulista, lembrando-nos de realizar “exames mais localizados” em detrimento de partirmos de uma visão totalizadora, sem diferenças (SEGAWA, 2014). Somado a isso, entende-se que é reforçada por meio desta leitura uma visão plural e da convivência de variados nuances, protagonizadas por uma série de agentes distintos que ainda permanecem sem serem investigados (BASTOS E ZEIN, 2015). Como pontos de partida foram consideradas diferentes fontes como a Revista Acrópole, jornais locais, o projeto elaborado por Ghiraldini, bem como pesquisas anteriores sobre a arquitetura moderna em Sorocaba. Para apresentação do projeto, trataremos do lugar onde ele se situa e como este evidencia a modernização do Centro da cidade de Sorocaba.

O Lugar e a modernização do Centro de Sorocaba

O Conjunto Santa Clara e seus edifícios vizinhos foram construídos na área onde originalmente estava o Convento Santa Clara³ (Figura 01), demolido na década de 1960. Sua capela, concluída em 1770, foi erguida em taipa de pilão e havia sido construída com a participação dos escravos da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. O convento, por sua vez, havia sido construído posteriormente, no início do

³ O Mosteiro da Imaculada Conceição e Santa Clara teve origem em 1811. O terreno, na esquina das Ruas Padre Luiz e São Bento foi doado às irmãs Manoela de Santa Clara e Rita de Santa Inês, que desejavam-se recolher da vida em sociedade, netas de Salvador de Oliveira Leme, conhecido como “Sarutaiá” - líder político local e capitão-mor de Itapetininga. A doação havia sido realizada pela de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos (Diário de Sorocaba, 2011).

século XIX. Segundo Cunha (2005) em sua visita à cidade, representando o IPHAN, Mário de Andrade atestou que a importância da igreja era relativa. Ainda assim, deve-se considerar que a autora, ao inventariar o acervo fotográfico da visita do IPHAN à cidade de Sorocaba, identificou uma série de imagens registradas do Convento, apontando que o edifício havia chamado a atenção do fotógrafo Hugo Graeser em 1937 (CUNHA, 2005).

Figura 01: Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos e Convento Santa Clara

Fonte: Arquivo do Jornal Diário de Sorocaba, 19XX.

Após 150 anos de funcionamento neste endereço, em 1958, com a chegada do Monsenhor Sola à cidade de Sorocaba foi atestada a “situação de penúria e calamidade da velha construção que as concepcionistas habitavam, com suas paredes quase caindo, madeiramento apodrecendo e tomado por cupins e instalações elétricas e hidráulicas precaríssimas”. A reportagem acrescentava que havia ainda o “inconveniente de uma casa de oração em meio ao centro nervoso da cidade que crescia” (Diário de Sorocaba, 2011).

A decisão da demolição do Mosteiro parece não ter sido unânime na ocasião. A mesma reportagem declarava que “superadas as pressões iniciais de correntes que defendiam a restauração do velho Mosteiro como patrimônio histórico”, no início da década de 1960 as “obras de construção do novo, amplo, arrojado e arquitetonicamente moderno Mosteiro de Santa Clara na região dos altos do Cerrado, no Jardim Vera Cruz”. A nova igreja, “igualmente moderna” foi construída e sagrada em 1965. Nela está o retábulo e o altar-mor preservados da igreja do antigo Mosteiro, contudo a autoria de seu projeto arquitetônico não é revelada pelas fontes consultadas (Diário de Sorocaba, 2011).

Com a demolição do Convento e da Igreja, a área de um grande quarteirão se apresentou livre para ser ocupada por novos edifícios. A quadra (destacada em azul na Figura 02), ladeada pelas Ruas São Bento, o Largo São Bento, a Rua Miranda Azevedo, Rua da Penha e Padre Luiz recebeu uma rua projetada para permitir o acesso aos novos edifícios.

Figura 02: Planta da Cidade de Sorocaba feita em 1909 por Antônio Francisco Gaspar
Fonte: (MATTOS, 2017).

Assim, a face da quadra voltada à Rua São Bento foi subdividida em duas partes, antes da Rua Projetada (Figura 03), para a qual estão voltados os edifícios Nossa Senhora da Ponte e São Bento, e após, onde estão os demais lotes. Por sua vez, a Rua Projetada permitiu que fosse concebida a criação do Conjunto Santa Clara com uma galeria em seu térreo, permitindo uma conexão para que os pedestres cruzassem da Rua Padre Luiz até ela.

Figura 03: Planta de Situação do Conjunto Santa Clara, ilustrando o desenho da Rua Projetada.
Fonte: Arquivo Geral da Prefeitura de Sorocaba, de autoria de João Luís Bengla Mestre.

Deve-se considerar que a modernização de áreas centrais das cidades médias neste período não era uma exclusividade da cidade de Sorocaba. Dentre alguns dos aspectos que eram reflexo dos projetos implementados nestas cidades, estava a definição de zonas de interesse comercial, incentivando o estabelecimento de edifícios com galerias ou marquises junto às calçadas. Em São Paulo, por exemplo, segundo Aleixo (2005), uma série de galerias comerciais foram construídas entre os anos 1950 e 1960 no centro, empreendidas por investidores, escritórios de arquitetura e construtoras, como uma nova modalidade de investimento. Seus projetos eram uma oportunidade para que empreendedores criassem novas “fachadas” comerciais, por meio das ruas internas. Além disso, o incentivo para a criação de galerias permitia uma intensa relação entre os edifícios e o espaço urbano, permitindo novos partidos arquitetônicos, “constituindo uma permanente interação dentro-fora, público-privado”, ativando o espaço de transição da cidade e potencializando os espaços comerciais do térreo dos edifícios (COSTA, 2010, p.27).

Conforme apontado por Aleixo (2005), as primeiras galerias usavam um pé-direito alto, como padrão das demais construções comerciais e com o passar dos anos os acessos adquiriram vãos maiores e marquises que demarcavam a entrada. Outro aspecto que possibilitou a difusão das galerias com tais características foi o uso do concreto armado, o qual, segundo Costa (2010) permitiu uma nova racionalidade construtiva, novas formas, desvinculando os pilares de estrutura das paredes de vedação. Ainda, no caso paulistano, a criação das galerias estava vinculada ao Plano de Avenidas de Prestes Maia, o qual buscava garantir nas avenidas “novas funções para seus pavimentos térreos” e “uma relação intensa entre edifício e espaço urbano” (COSTA, 2010, p.30).

Outra cidade que apresentou legislação que vinculava a ocupação das áreas centrais com a criação de marquises e galerias junto as vias da Zona Comercial foi Florianópolis, resultante do Plano Diretor da cidade (1952) elaborado por Edgar Graeff, Demétrio Ribeiro e Edvaldo Paiva. Segundo Teixeira et al (2015), a Lei no 565 de 26 de junho de 1963 tornava obrigatória a construção destes elementos nos prédios edificadas junto às vias públicas, incluindo a preferência do uso do concreto armado, visando a criação de tais estruturas em toda extensão da fachada de modo a propor um plano de cobertura contínuo. O vão mínimo destas galerias era de 3 metros e sua altura não inferior a 5 metros com pilares alinhados a via pública. Conforme os autores atestam, essas configurações reforçavam a qualificação do espaço público.

O Plano Diretor e as novas diretrizes para a ocupação do Centro de Sorocaba: a criação da Zona Central Comercial e da Lei das Galerias

Em um curto período de tempo, foi tomada decisão da demolição do Convento Santa Clara e da Igreja, bem como finalizado o relatório da SAGMACS e elaborado o Plano Diretor da Cidade. Em 1964, uma publicação na Revista Acrópole, de autoria do arquiteto Milton Ghiraldini, então atuando como urbanista responsável

pelo planejamento urbano de Sorocaba, trazia as leis que haviam sido aprovadas na cidade e que promoveriam mudanças em seu plano urbano. A reportagem, intitulada “Urbanismo em Sorocaba”⁴ apresentava a aplicação dessas leis através do projeto de três edifícios projetados pelo referido arquiteto Segundo, Ghiraldini os dois projetos de lei consistiam em: “o primeiro estabelecendo a obrigatoriedade da construção de galerias para determinado setor do centro, enquanto o segundo fixava condições de utilização para lotes situados na zona comercial principal” (Revista Acrópole, 1964, p.44).

Quanto às leis, segundo a publicação, a Lei no 1.213 de 28 de fevereiro de 1964 que estabelecia a obrigatoriedade de galerias no andar térreo para diversas ruas desta porção da cidade, em seu artigo 1o, permitia que:

“As construções, reconstruções ou reformas que se fizerem nos lotes com frente para as ruas Penha, Padre Luiz, São Bento, XV de Novembro, Brigadeiro Tobias e Monsenhor João Soares (nos trechos indicados) e todas aquelas internas formadas pelos perímetros das ruas acima, sejam elas existentes ou abertas futuramente, abrigarão galerias em ambos os lados com exceção da Rua Carlos Gomes, onde foram previstas ao alinhamento oposto da Catedral e obedecerão aos seguintes requisitos:

- I. As galerias serão cobertas pelos pavimentos acima do térreo tendo em qualquer caso pé direito mínimo de 4.00m;
- II. O andar Térreo fica recuado em relação ao alinhamento da via pública.
- III. As faces externas das colunas de sustentação ficarão recuadas 1,00 m em relação ao alinhamento da via pública.” (Revista Acrópole, 1964, p.47).

Face a sua condição profissional Ghiraldini atestou que a concepção do Plano Urbano e das Leis, junto à elaboração do projeto dos três edifícios se colocava como um desafio:

“Dizíamos no início deste artigo da difícil situação do profissional assumindo atitudes diferentes quando investido de poderes de certa forma antagônicos. De um lado, o urbanista, salvaguardando os interesses da coletividade na defesa de teses voltadas ao bem comum. Nessas condições as propostas são sempre altamente restritas, procurando impedir que se repitam os excessos registrados e constatados em outras cidades, objetivando sempre o bem-estar coletivo aliado aos interesses públicos... De outra parte o arquiteto, procurando uma solução arquitetônica que melhor atenda ao cliente no aproveitamento máximo das limitações legais” (Revista Acrópole, 1964, p.47).

Deve-se considerar que a vivência de Ghiraldini nestes dois papéis simultâneos era o que os arquitetos modernos desejavam e ansiavam como condição de produção. Contudo, por uma visão em construção do campo profissional do arquiteto e urbanista em processo naquele momento, sua expressão denotava uma

⁴ No momento da elaboração do chamado Plano Piloto, a partir da aprovação da Lei do Plano Diretor, o enfoque tratava os aspectos de deslocamento da população por novas vias as margens do Rio Sorocaba, fortalecendo o eixo de conexão norte-sul. Marcava-se também a preocupação com os fundos de vale urbanos junto ao Rio Sorocaba, bem como o limite construído da Estrada de Ferro Sorocabana. Assim, pretendia-se deslocar o eixo ferroviário, antes que ele “atingisse a cidade”, melhorando o deslocamento no centro e rompendo a barreira existente (Revista Acrópole, 1964, p.45).

postura cautelosa, justificando decisões pautadas simultaneamente para o bem comum da cidade e de seus clientes. Ainda assim, conforme Mestre (2014) atestou, o próprio Milton Ghiraldini considerou que se a ocupação dos três edifícios projetados por ele fosse replicada em toda Zona Comercial Principal, teria resultado em uma condição urbanística desfavorável:

“Próprio autor admitiu que a análise da implantação conjunta dos empreendimentos (executados em lotes contíguos no local do então Convento de Santa Clara) demonstrava o caráter ainda permissivo dos índices em vigência, resultando em situações que, se repetidas em larga escala, poderiam trazer consequências negativas para a qualidade ambiental da região” (MESTRE, 2014, p.151).

Entretanto, deve-se considerar que as leis impulsionaram a verticalização do centro e possibilitaram a construção de galerias nos térreos em diversas porções situadas em meio a Zona Comercial “formadas pelo recuo obrigatório do térreo em todas as construções” (MESTRE, 2014, p.80). Estas galerias junto a fachada frontal deveriam ter largura mínima de 5.00 metros e altura mínima de 4 metros. Sua continuidade por completo ao longo da Rua da Penha, Padre Luiz, São Bento, XV de Novembro, Brigadeiro Tobias e Monsenhor João Soares não teve êxito, pois enfrentava a existência de construções no limite dos lotes que não haviam passado por demolições. No entanto, se destacou a apropriação de Ghiraldini no uso das galerias à Rua Padre Luiz, nas fachadas dos edifícios Nossa Senhora da Ponte e no Conjunto Santa Clara. Ambos os edifícios junto ao Edifício São Bento serão apresentados na próxima sessão.

O projeto do Conjunto Santa Clara, do Edifício Nossa Senhora da Ponte e do Edifício São Bento conforme a nova legislação

Os edifícios projetados por Milton Ghiraldini apresentavam diferentes usos. Enquanto o Conjunto Santa Clara foi projetado para uso misto – uma galeria comercial no térreo, conectando as ruas Padre Luiz e José Miguel Saker Filho e apartamentos – o Edifício Nossa Senhora da Ponte seguia com uso comercial no térreo e escritórios nos demais pavimentos. Já o Edifício São Bento foi concebido para uso exclusivo residencial.

Conjunto Santa Clara (1963)

Localizado entre as ruas Padre Luiz e a José Miguel Saker Filho (antiga Rua projetada - Figura 03), pode-se compreender a implantação do Conjunto Santa Clara em quatro blocos. O primeiro, considerando os planos horizontais, conta com o subsolo (com garagem para 30 veículos), o pavimento térreo da galeria (que acomoda 20 lojas), o 1º pavimento de lojas comerciais (totalizando 25 lojas) e o 2º pavimento (de área verde livre e recreativa). Todos esses ocupam os limites do lote por completo, salvo no térreo, onde há uma distinção graças ao emprego de recuos na R. Padre Luiz, conformando uma galeria junto ao Edifício Nossa

Senhora da Ponte. O térreo da

galeria se dá em três platôs, organizados para vencer o desnível entre as vias (Planta do Térreo, Figura 04). Deve-se destacar que a Lei das Galerias permitia quanto a ocupação dos lotes em zona comercial, segundo artigo 1º, inciso c, ponto III, que o coeficiente de aproveitamento do lote no caso de “loja e sobreloja de prédios comerciais e de edifícios mistos poderão apresentar ocupação máxima de 1,0” (Revista Acrópole, 1964, p.47), justificando a ocupação por completo da projeção do lote nos primeiros pavimentos do Conjunto Santa Clara.

Em planta, os ambientes dos pavimentos da galeria de lojas e dos pavimentos superiores de apartamentos, se organizam todos ao redor de um mesmo eixo de circulação centralizado, horizontal, que além de conectar as duas extremidades do edifício, também abrigam a caixa de circulação vertical ao centro. No térreo, este eixo é organizado pela galeria comercial e que permite o cruzamento da quadra pelo seu interior (Planta do Térreo, Figura 04). Algumas das lojas apresentam sanitários, lavatórios e poços para ventilação. Aquelas que não possuem esses tipos de elementos no térreo, apresentam escadas no seu interior para acesso ao pavimento de loja superiores, onde foram dispostos esses ambientes. Já no 2º pavimento, destinado às áreas de lazer e recreação, foi projetado um grande jardim que, segundo as plantas originais, apresentava playground e piscina com profundidade máxima de 1,20 m.

Na sequência, o edifício se subdivide em dois blocos de formato H, os quais apresentam nove pavimentos. Nos cinco primeiros andares, os dois blocos apresentam quatro apartamentos em cada bloco. Nos últimos quatro andares, há um recuo no bloco voltado à Rua José Miguel Saker Filho. Neste quesito, a Lei das Galerias apresentava uma condição para a verticalização dos edifícios que se voltavam para duas vias. O artigo 3º, que definia alturas máximas para o alinhamento de edifícios junto às vias públicas - especificando que para edifícios que “se estenderem de uma rua à outra, através do quarteirão, a construção obedecerá em cada fachada, as restrições impostas pela largura da respectiva via pública” (Revista Acrópole, 1964, p.44). Fato é que no Conjunto Santa Clara uma das vias era projetada, sem saída, com largura menor se comparada a Rua Padre Luiz. Assim, nas fachadas nota-se que o bloco superior do edifício possui quatro andares a menos que o bloco faceando a rua oposta. Outro aspecto que distinguia as duas fachadas era o alinhamento do bloco de apartamentos junto a rua. Conforme apontado por Mestre (2014) o bloco vertical voltado à Rua Padre Luiz foi estabelecido paralelo a via enquanto o bloco junto à Rua José Miguel Saker Filho recebeu uma angulação alinhado ao paralelismo das laterais do lote, criando uma varanda descoberta no 2º pavimento, destinado ao lazer. A conexão entre os blocos H é realizada por um quarto elemento, uma torre de circulação vertical (com elevadores e escadas), de volumetria cilíndrica e seção elíptica, disposta no centro do edifício, servindo, inclusive, como marco visual na paisagem.

O projeto dos pavimentos de apartamentos se destaca pela a simetria bilateral utilizada na organização das unidades habitacionais em planta, com os corredores das áreas comuns se encerrando onde se iniciam os corredores privados, concedendo uma certa sensação de continuidade (Planta do Pavimento Tipo, Figura 04). Nos apartamentos em si, o corredor é adjacente à sala de estar, sendo essa sala muito próxima da cozinha, da área de serviço, e de um corredor, que conduz os percursos para os ambientes íntimos (dormitórios e sanitários). A organização dos blocos em “H” faz com que os apartamentos próximos do bloco cilíndrico de circulação vertical tenham uma menor privacidade – devido ao pequeno espaço de distanciamento entre suas janelas. Já os apartamentos que se voltam para as ruas, especialmente aqueles voltados à Rua Padre Luiz, contam com melhor ventilação e iluminação naturais.

Ao tratar esteticamente das fachadas e elevações, denota-se ritmo de aberturas e fechamentos na disposição das janelas dos pavimentos de apartamentos, especialmente nas janelas dos dormitórios, que se destacam por possuírem aberturas alinhadas de forma diferente nos pavimentos pares e ímpares, gerando um movimento na fachada. Junto à Rua Padre Luiz, na entrada da galeria destacam-se quatro robustos pilares enquanto nas duas ruas há a utilização de cobogós na fachada do pavimento de lojas superiores. Identifica-se também o concreto armado como material para solução do sistema construtivo adotado na concepção do edifício, com o desenho das plantas considerando certa modularidade e semelhança construtiva entre os pavimentos, além de quatro robustos pilares na fachada frontal do pavimento térreo (da galeria de lojas), já mencionados (Planta do Térreo, Figura 04). Nas fachadas laterais o sistema construtivo atravessa o desenho do bloco “H” com as vigas trazendo um ritmo na composição do edifício em sua fachada norte.

PLANTA DO PAVIMENTO TIPO

PLANTA DO PAVIMENTO TÉRREO

1. Hall
2. Sala de Estar
3. Despensa
4. Dormitório
5. Banheiro
6. Banheiro Serviço
7. Cozinha
8. Lavanderia
9. Acesso Garagem
10. Loja
11. Galeria Pública
12. Acesso Sobreloja

Figura 04: Plantas do Conjunto Santa Clara.

Fonte: Mestre (2014)

Edifício Nossa Senhora da Ponte (1965)

Localizado ao lado do Conjunto Santa Clara, na esquina da Rua Padre Luiz com a Rua São Bento, o Edifício Nossa Senhora da Ponte, empreendimento comercial de bloco único, apresenta certa similaridade de gabarito com os exemplares verticais ao seu redor.

Em planta, os ambientes comerciais do pavimento térreo voltam-se para a calçada das ruas Padre Luiz e São Bento, dando continuidade à galeria proposta no Conjunto Santa Clara, com cinco robustos pilares sustentando o edifício projetado no limite do lote (Figura 05). Na fachada lateral voltada para a Rua São

Bento, o edifício também se manifesta rente ao lote permitindo que as lojas estejam juntas à calçada (Planta do Pavimento Térreo, Figura 06).

Figura 05: Vista do início da Galeria do Edifício Nossa Senhora da Ponte, contígua à Galeria do Conjunto Santa Clara, à Rua Padre Luiz.
Fonte: os autores (2021).

Quanto aos pavimentos superiores, onde se localizam os escritórios, o programa se organiza no entorno dos elementos de circulação vertical (elevadores e escadas) a partir de uma simetria bilateral. Tanto as lojas do pavimento térreo quanto os escritórios dos pavimentos superiores apresentam sanitários, sendo que a volumetria das áreas molhadas dos pavimentos superiores possui certa importância na composição das fachadas frontal e posterior, como veremos mais adiante (Planta do Pavimento Tipo, Figura 06).

Ao tratar esteticamente das fachadas e elevações, denota-se a presença de certo ritmo de aberturas e fechamentos na disposição das janelas, saliências nas fachadas frontal e posterior dos pavimentos superiores, que destacam os ambientes de áreas molhadas, os quais avançam na volumetria das fachadas. Na fachada lateral que se volta para a Rua São Bento predomina o pano de vidro enquanto na outra fachada lateral, majoritariamente lisa, se apresentam poucas aberturas. Identifica-se também a utilização do concreto armado nas soluções construtivas.

Figura 06: Plantas do Edifício Nossa Senhora da Ponte.
Fonte: Mestre (2014)

Edifício São Bento (1964)

Completando a tríade de edifício projetados por Milton Ghiraldini, o Edifício São Bento está localizado na esquina da Rua São Bento com a Rua José Miguel Saker Filho. Com uso estritamente residencial de bloco único, possui gabarito próximo aos edifícios de seu entorno, como já visto anteriormente no Conjunto Santa Clara e no Edifício Nossa Senhora da Ponte. Em planta, o programa do pavimento térreo trata de direcionar os fluxos de moradores, funcionários e veículos por meio dos acessos social e de serviço aos apartamentos pela portaria e pelos elementos de circulação vertical (elevadores e escadas), além do acesso às áreas de estacionamento. Este bloco de circulação está voltado para a rua projetada, cuja fachada se destaca junto ao

bloco de serviços dos apartamentos com fechamento em elementos vazados (Planta do Pavimento Térreo, Figura 07).

Nos quinze pavimentos superiores de apartamentos, com uma unidade por andar, o hall social dá acesso à área de estar (“living”) integrada à sala de jantar, de onde se desenvolve um corredor em direção aos ambientes íntimos (dormitórios e sanitários). Adjacente à sala de jantar, identifica-se também a cozinha, de onde se origina outro corredor para a área de serviço, com sanitários e um quarto para funcionários. Os recuos na fachada frontal e posterior são mínimos. Enquanto que, na fachada lateral voltada para a Rua José Miguel Saker Filho, onde o edifício se manifesta rente aos limites do lote, são inexistentes. Já na outra fachada lateral, os recuos são um pouco mais generosos (Planta do Pavimento Tipo, Figura 06).

Ao tratar esteticamente das fachadas e elevações, denota-se a repetição vertical de elementos horizontais, como azulejos e cobogós, nas fachadas frontal (da Rua São Bento) e na lateral voltada para a José Miguel Saker Filho dos pavimentos superiores, respectivamente. Enquanto os azulejos destacam a fachada que se volta para a Rua São Bento e se intercalam com as aberturas das janelas da área social dos apartamentos, a fachada que se volta para o interior da quadra dá privacidade aos dormitórios (ainda que estes se voltem para a fachada do edifício N. S. da Ponte).

Nessas duas fachadas, bem como na outra fachada lateral, denota-se ritmo de aberturas e fechamentos na disposição das janelas dos pavimentos de apartamentos. Identifica-se também o concreto armado como principal sistema construtivo adotado na concepção do edifício, com o desenho das plantas considerando o espaçamento modular, além de alguns pilares em um pavimento intermediário, visíveis a partir da Rua José Miguel Saker Filho.

PLANTA DO PAVIMENTO TIPO

PLANTA DO PAVIMENTO TÉRREO

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Hall | 6. Banheiro |
| 2. Sala de Estar | 7. Dormitório Empregada |
| 3. Sala de Jantar | 8. Área de serviço |
| 4. Dormitório | 9. Garagem |
| 5. Cozinha | 10. Rampa Subsolo |

Figura 07: Plantas do Edifício São Bento.

Fonte: Mestre (2014)

Como aspectos que denotam uma unidade ao conjunto dos três edifícios podem-se apontar alguns elementos. O primeiro, se refere ao uso dos cobogós como elemento vazado nos fechamentos da circulação

vertical e da área de serviço do Edifício São Bento bem como nas fachadas dos pavimentos comerciais do Conjunto Santa Clara e (Figura 08).

Figura 08: Edifício São Bento (esquerda) e Conjunto Santa Clara (direita) e com os elementos vazados

Fonte: os autores (2021).

O segundo elemento que pode ser identificado entre estes dois edifícios são as esquadrias de madeira nos dormitórios (Figura 09).

Figura 09: Conjunto Santa Clara (esquerda) e Edifício São Bento (direita) com as esquadrias em madeira em destaque.

Fonte: os autores (2021).

Além desses, é possível identificar uma busca por unidade cromática na seleção dos azulejos decorativos da fachada do Edifício São Bento – em primeiro plano – com o revestimento da torre de circulação vertical do Conjunto Santa Clara – em segundo plano (Figura 10).

Figura 10: Edifício São Bento (esquerda, primeiro plano) com os azulejos decorativos e, em segundo plano, na mesma paleta, o revestimento da torre de circulação vertical do Conjunto Santa Clara.

Fonte: os autores (2021).

Considerações Finais

O processo de modernização das cidades médias brasileiras junto da elaboração de seus Planos Diretores não foi um privilégio de Sorocaba. O que objetivou-se destacar aqui foi a presença de Milton Carlos Ghiraldini como agente protagonista tanto do Plano Diretor, com a proposição de leis para a Zona Comercial Principal, quanto do conjunto dos três edifícios apresentados. Considerou-se também a naturalidade com a qual encarava-se a demolição de bens históricos na cidade naquele período – no caso do Convento Santa Clara e da Igreja da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos – quando o ideal progressista e de modernização se sobrepôs aos interesses preservacionistas.

O Conjunto Santa Clara, os Edifícios Nossa Senhora da Ponte e São Bento apresentam uma variedade de usos e de soluções representativas da aplicação da legislação criada por Ghiraldini. É possível identificar a aplicação da Lei de Galerias bem como do ideal de adensamento buscado pela ocupação dos lotes por completo quando se tratava de edifícios mistos e comerciais, nos pavimentos de loja e sobreloja. Destaca-se aqui que a busca pela criação de corredores de galerias junto às ruas selecionadas visava estabelecer um espaço de transição rico nas fachadas dos edifícios, potencializando também a ocupação dos espaços públicos da cidade. Contudo, a aplicação dessa legislação ao Centro urbano consolidado da cidade de Sorocaba se restringiu a alguns poucos exemplares frutos da construção de projetos modernos em lotes cujas pré-existências também foram demolidas. Entre eles estão os edifícios XV de Novembro, na Rua XV de Novembro; o Edifício Banco de São Paulo e o Edifício Perseverança III na Rua São Bento; o Edifício Cyrillo Freire, na Rua da Penha.

Ainda que em um primeiro olhar os edifícios não apresentem uma visão de conjunto, possivelmente pelo desejo do arquiteto em tratá-los de forma diferenciada segundo seus usos, alguns elementos se repetem, como vimos, trazendo unidade a este trio. Além disso, os três edifícios expressam a adoção da linguagem moderna e do uso do concreto armado nas estruturas, permitindo a adoção dos pilares independentes da vedação na galeria à Rua Padre Luiz. Além disso, outros elementos como o jogo das aberturas no Conjunto Santa Clara, os cobogós e azulejos no Edifício São Bento e os elementos retilíneos verticais no Edifício Nossa Senhora da Ponte destacam a variedade e as diferentes nuances da aplicação da linguagem moderna para além das capitais e dos autores já reconhecidos e celebrados pela historiografia.

Espera-se que o olhar voltado para os exemplares da arquitetura moderna no interior do Estado de São Paulo siga sendo aprofundado de modo que possam ser identificados agentes ainda desconhecidos, bem como projetos que fazem parte da paisagem das cidades do interior. Entende-se que ao identificá-los estes projetos possam ser conhecidos e reconhecidos pela sociedade local, permitindo sua manutenção e preservação como exemplares representativos da linguagem moderna.

Referências Bibliográficas

ALEIXO, Cynthia Augusta Poletto. *Edifícios e galerias comerciais: arquitetura e comércio na cidade de São Paulo, anos 50 e 60*. 2005. 283f. Dissertação (Mestrado) Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos.

ANGELO, Michelly Ramos de. *Lés Developpeurs: Louis - Joseph Lebreton e a SAGMACS na formação de um grupo de ação para o planejamento urbano no Brasil*. 2010. 233 f. Tese (Doutorado). Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, São Carlos.

ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SOROCABA. *Projeto do Conjunto Santa Clara*. 1963.

BASTOS, Maria Alice; ZEIN, Ruth Verde. *Brasil: Arquiteturas após 1950*. São Paulo: Perspectiva, 2015.

CESTARO, Lucas Ricardo. *A atuação de Lebreton e da SAGMACS no Brasil (1947 – 1964). Ideias, Planos e contribuições*. 2015. 377 f. Tese (Doutorado). Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Carlos.

COSTA, Sabrina Studart Fontenele. *Relações entre o traçado urbano e os edifícios modernos no centro de São Paulo. Arquitetura e Cidade (1938/1960)*. 2010. 274 f. Tese (Doutorado em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo.

CUNHA, Cláudia Dos Reis. *O Patrimônio Cultural da Cidade de Sorocaba: análise de uma trajetória*. 2005. 177 f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo.

GHIRALDINI, Milton C. Urbanismo em Sorocaba. *Revista Acrópole*. São Paulo, Ano 26, n. 312, p. 44-50. nov. 1964. Disponível em: <<http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/312/49>>. Acesso em: 17 de mai. 2021.

MATTOS, Thiago Pedrosa. *Modernização Urbana em Sorocaba (1914-1921)*. 2017. 146 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Campinas.

MESTRE, João Luís Bengla. *A arquitetura moderna em Sorocaba: décadas de 50, 60 e 70*. 2014. 200 f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. São Paulo.

MOSTEIRO de Santa Clara: um Rico Patrimônio de 200 anos. *Diário de Sorocaba*, Sorocaba, 20 de ago. 2011. Disponível em: <<http://www.diariodesorocaba.com.br/noticia/219706>>. Acesso em: 17 de mai. 2021.

SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil: 1900-1990*. São Paulo: Edusp, 2014.

TEIXEIRA, Luiz Eduardo Fontoura [et al.]. Itinerário das galerias e marquises modernas de Florianópolis: arquitetura produzindo novas relações urbanas. In: SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN URBANISMO. "VII SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN URBANISMO, BARCELONA-MONTEVIDEO, JUNIO 2015". Barcelona: DUOT, 2015. Disponível em: <<https://upcommons.upc.edu/handle/2117/81333>>. Acesso em: 17 de mai. 2021.